

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA YER RESURSLARINI MONITORING QILISHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Usmonov Jasur Ziyodillayevich

Kadastr agentligi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i, q.x.f.f.d (PhD)
[0009-0001-5399-709X]

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17665012>

***Annotasiya.** Maqolada sun'iy intellekt, masofadan zondlash va geoaxborot tizimlari asosida yer resurslarini monitoring qilishning innovatsion yondashuvlari yoritilgan. An'anaviy monitoring usullari uzoq vaqt va ko'p mehnat talab qilishi hamda aniqlik darajasi past bo'lgani uchun zamonaviy intellektual texnologiyalarni joriy etish zarurligi asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, yer monitoringi, masofadan zondlash, degradatsiya, qishloq xo'jalik yerlari, geoanalitika, sputnik ma'lumotlari.*

***Аннотация.** В статье освещает инновационные подходы к мониторингу земельных ресурсов на основе искусственного интеллекта, дистанционного зондирования и геоинформационных систем. Поскольку традиционные методы мониторинга требуют много времени и труда, а также имеют низкий уровень точности, обоснована необходимость внедрения современных интеллектуальных технологий.*

***Ключевые слова:** Искусственный интеллект, мониторинг земель, дистанционное зондирование, деградация, сельскохозяйственные земли, геоаналитика, спутниковые данные.*

***Abstract.** The article highlights innovative approaches to monitoring land resources based on artificial intelligence, remote sensing, and geographic information systems. Since traditional monitoring methods require a lot of time and labor and have a low level of accuracy, the necessity of implementing modern intelligent technologies is justified.*

***Key words:** artificial intelligence, Earth monitoring, remote sensing, degradation, agricultural land, geoanalysis, sputnik data.*

Kirish. Zamonaviy yer resurslarini boshqarish tizimida **monitoring** - bu yer holatidagi o'zgarishlarni uzluksiz kuzatish, tahlil qilish va bashoratlash jarayonidir.

Aholi sonining o'sishi, suv tanqisligi, sug'orish tizimlarining samarasizligi, yerlarning meliorativ holati yomonlashayotganligi hamda iqlim o'zgarishi yerlarni oborotdan chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois, an'anaviy monitoring usullari o'rniga **sun'iy intellekt** asosidagi innovatsion yondashuvlar joriy etish zaruriyati tug'ilmoqda.

Yer monitoringida sun'iy intellektning o'rni shundan iboratki, sun'iy intellekt bu intellektual tizimlarning ma'lumotlarni tahlil qilish, o'rganish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatidir.

1-jadval

Yer monitoringini yuritishda sun'iy intellekt tizimlarining vazifalari.

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

№	Yo‘nalish	Sun’iy intellekt texnologiyasi	Amaliy samara
1	Yer qoplamasini tahlil qilish	Computer Vision, CNN	Sputnik suratlaridan degradatsiya, o‘simlik holati aniqlanadi.
2	Yer unumdorligini prognoz qilish	Regression & Time Series Models	Yer unumdorligi tendensiyalari bashorat qilinadi
3	Suv balansi va namlik tahlili	Remote sensing + AI sensors	Namlik yetishmovchiligi avtomatik aniqlanadi
4	Yer holati indeksi	NDVI, NBR, LST + ML algoritmlar	Yerning ekologik holati baholanadi
5	Geoanalitik hisobotlar	NLP, Data Visualization	Avtomatik hisobot va tavsiyalar shakllantiriladi.

Sun’iy intellekt yordamida aniqlash va monitoring qilishda **Geoaxborot tizimi (GIS)** markaziy o‘rinni egallaydi. GIS - bu keng ma’lumotlar majmuasini geografik koordinatalar bilan bog‘langan holda yig‘ish, saqlash, tahlil qilish va vizuallashtirish imkonini beradigan ilmiy-amaliy platforma bo‘lib, bu sun’iy intellekt bilan birgalikda yer monitoringini raqamli transformatsiya qiladigan asosiy ilmiy-infratuzilma. Uning yordamida- yerlarning holati va foydalanish darajasi haqiqiy vaqtda ko‘rinadi, qaror qabul qilish jarayoni avtomatlashadi, degradatsiyaga uchragan va oborotdan chiqqan yerlarni qayta tiklash bo‘yicha **interaktiv dasturlar** ishlab chiqish imkoni yaratiladi.

Biz sun’iy intellekt, masofadan zondlash va geoaxborot tizimi (GIS)dan foydalangan holda qishloq xo‘jalik oborotidan chiqqan yer maydonlarini **avtomat aniqlash tizimini keltirib o‘tamiz. Bu yerda: Qishloq xo‘jalik oborotidan chiqqan yerlar** - bu sug‘oriladigan yer toifasida bo‘lib, bir necha yillar davomida suv ta’minotining yetishmasligi, sug‘orish inshootlarning yaroqsiz holatga kelib qolganligi, meliorativ holati yomonlashganligi va boshqa sabablarga ko‘ra qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishidan chiqib ketgan yerlardir.

Avtomat aniqlash tizimi- esa yerlarni **inson aralashuvisiz, masofadan turib zondlash va sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari orqali** aniqlab beradi.

2-jadval

Oborotdan chiqqan yer maydonlarini avtomat aniqlash tizimida asosiy texnologiyalar

<i>Texnologiya</i>	<i>Ahamiyati</i>	<i>Ishlash vositasi</i>
Masofadan zondlash (RS)	Yer qoplamining holatini aniqlash	Sentinel, Landsat, MODIS
Sun’iy intellekt (AI)	Yerdan foydalanish turini avtomat tanish	CNN, Random Forest, LSTM
Geoaxborot tizimi (GIS)	Xarita va statistik tahlil	ArcGIS, QGIS

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sun’iy intellekt asosida yer monitoringini yuritish texnologik jarayoni.

3-jadval

Sun’iy intellekt texnologiyalarining yer monitoringida qo‘llanilishi.

Texnologiya nomi	Qo‘llanilishi	Samara
Machine Learning (ML)	Yer unumdorligini bashoratlash, tuproq holati tahlili	Aniq prognoz va tavsiyalar
Computer Vision (CV)	Sputnik va dron suratlari tahlil qilish	Avtomatik segmentatsiya va turkumlash
Deep Learning (DL)	Yer degradatsiyasi darajasini aniqlash	Chuqur tahlil va modellashtirish
GIS + AI integratsiyasi	Geoanalitik xaritalar yaratish	Tuman, viloyat kesimida vizual nazorat
IoT sensorlar + AI	Real vaqtda ma’lumot yig‘ish	Tezkor monitoring va bashorat tizimi

4-jadval

Yer monitoringining an’anaviy va sun’iy intellekt asosidagi usullar o‘rtasidagi samaradorlik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	An’anaviy usul	Sun’iy intellekt asosidagi usul	Samaradorlik
Tahlil vaqti	10–15 kun	1–2 soat	30–40 barobar tez
Aniqlik darajasi	60–70%	90–95%	+25%
Mehnat sarfi	Yuqori	Kam	Avtomatlashgan
Natija shakli	Hisobot	Geoanalitik xarita	Vizual

Mazkur ma’lumotlar va taxlillardan ko‘rishimiz mumkinki, sun’iy intellekt tizimlari yer monitoringini avtomatlashtirish orqali tahlil aniqligini 90% gacha oshiradi. Texnologiyalarini GIS va RS ma’lumotlari bilan integratsiya qilish milliy yer nazorati tizimini yaratishga xizmat qiladi va yer holati indeksi (Land Health Index) orqali oborotdan chiqqan yerlarni real vaqtda kuzatish imkoniyati yaratiladi.

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Xulosa, taklif va tavsiyalar. Sun'iy intellekt texnologiyalari yer resurslarini monitoring qilishda yuqori samaradorlik va aniqlik beradi. GIS va masofadan zondlash ma'lumotlari bilan integratsiya qilingan AI platformalari, yer holati indeksi (Land Health Index) orqali degradatsiya jarayonlarini real vaqtda kuzatish, qishloq xo'jalik oborotidan chiqqan yerlarni avtomatik aniqlash, yer resurslarini samarali boshqarish bo'yicha intellektual tavsiyalar ishlab chiqish, milliy darajada raqamli yer nazorati tizimini yaratish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Yer kodeksi”. – Toshkent: “Adolat”, qo‘shimcha va o‘zgartishlar bilan, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi “Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6243-son Farmoni.
3. Karimov A., G'afurov B., Tursunov D. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini baholash va ularni qayta tiklash yo'llari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 156 b.
4. Zokirova M., Abdullayev I. Yer resurslarini boshqarishda GIS texnologiyalarining qo'llanilishi // Geografiya va tabiiy resurslar jurnali. – 2022. – №2. – B. 56–63.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida. – Toshkent, 2022.
6. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Land Degradation and Restoration Assessment: Methodology Guide. – Rome: FAO, 2021. – 98 p.